

Nota Histórica

María Montessori: Pionera de una educación basada en el respeto a la dignidad del Niño (a)

Jorge Varas C.¹

¹ Médico Cirujano. Departamento de Desarrollo Académico. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

Dirección: jvaras@hsoriente.cl

Resumen

María Montessori (1870 – 1952) doctora en medicina y pedagoga de origen italiano, dedicó su vida a la educación de la infancia con independencia de su origen, condición social y capacidades intelectuales.

Basada en sus conocimientos y experiencia creó una pedagogía centrada en el niño (a), que orienta las decisiones educativas.

Aportó una visión de la educación integral que considera el desarrollo físico, psicológico, emocional, afectivo y espiritual.

El método que lleva su nombre tiene como fundamento el respeto a la dignidad y autonomía de los niños, que les permitirá descubrirse a sí mismos en medio de su mundo, tomar decisiones, comprender el error como parte del aprendizaje y respetar a los demás.

PALABRAS CLAVE: *María Montessori; Educación Infantil; Pedagogía; Desarrollo Infantil; Métodos de Enseñanza; Autonomía Personal; Dignidad Humana.*

Abstract

Maria Montessori (1870–1952), an Italian-born physician and educator, devoted her life to the education of children regardless of their origin, social condition, or intellectual abilities.

Drawing on her knowledge and experience, she created a child-centered pedagogy that guides educational decisions.

She contributed a vision of integral education that takes into account physical, psychological, emotional, affective, and spiritual development.

The method that bears her name is founded on respect for the dignity and autonomy of children, enabling them to discover themselves within their world, make decisions, understand mistakes as part of the learning process, and respect others.

KEYWORDS: *Maria Montessori; Early Childhood Education; Pedagogy; Child Development; Teaching Methods; Personal Autonomy; Human Dignity.*

Introducción

María Montessori dedicó su vida a la defensa de la dignidad y los derechos de los niños mediante una propuesta pedagógica que es al mismo tiempo una mirada filosófica sobre lo que significa educar.

Impulsada por una poderosa fuerza espiritual proveniente de sus convicciones religiosas fue capaz de reconocer en cada niño(a) a una persona plena, que merece cuidado y educación.

La infancia representa una de las etapas más necesitadas de apoyo en la vida, no sólo por su fragilidad, sino porque cada niño posee una energía creativa y una sensibilidad que necesita, para no ser dañada ni disminuida, ser acogida con respeto.

Su metodología didáctica se desarrolló a partir de su experiencia médica con niños que presentaban discapacidades y/o vivían en condiciones de vulnerabilidad social. Esta propuesta se basa en el respeto y en su impresionante capacidad de aprender. Montessori consideraba que son la esperanza de la humanidad y sostenía que, si se les ofrecía desde temprana edad la posibilidad de utilizar correctamente su libertad, llegarían a ser adultos responsables, capaces de enfrentar los desafíos de la vida.

Desde su perspectiva, los educadores deben ser capaces de reconocer las necesidades evolutivas y las características propias de cada etapa del desarrollo, creando un ambiente propicio, tanto físico como espiritual, que responda a estas necesidades. En ese entorno, el niño (a) debe tener espacio para probar y pensar por sí mismo, y desde ahí ir ganando confianza y autonomía. Su crecimiento, afirmaba, surge de la necesidad de adaptarse a su entorno, y de darle sentido al mundo que lo rodea y de formarse a sí mismo en relación con ese mundo.

La enseñanza científica del método Montessori propone que los niños exploren por sí mismos, y que al hacerlo, desarrollen constancia e independencia en la vida diaria. A través de estos logros cotidianos, avanzan también en su desarrollo intelectual. Acompañados por un educador con apertura, que está presente en el cuidado del cuerpo y en el desarrollo intelectual y moral, pueden alcanzar un

desarrollo físico pleno, así como una formación del alma en todas sus dimensiones, aquello que distingue al ser humano.¹

Así como el cuidado del cuerpo le permite disfrutar de la salud física, cultivar su dimensión intelectual y moral le abre las puertas a una alegría espiritual y lo lleva a descubrir no sólo el entorno que lo rodea, sino también lo más íntimo de su alma.¹

La Casa de los Niños

María Montessori nació en Chiaravalle (Ancona), Italia, en una familia de clase media, el 31 de agosto de 1870. Muy pronto se trasladó junto a sus padres, Alessandro Montessori y Renilde Stoppani, primero a Florencia y, en 1875, a Roma.²

En 1890 se matriculó en la Facultad de Ciencias para luego continuar, en 1892, en la Facultad de Medicina, debiendo superar numerosos obstáculos al ser la primera mujer italiana en cursar esos estudios.²

En 1895 comenzó a trabajar en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma, donde realizó su tesis de licenciatura sobre *Le allucinazioni a contenuto antagonistico*, la cual fue aprobada en julio de 1896, obteniendo así su título profesional.²

El 31 de marzo de 1898 nació, de manera reservada, su hijo Mario, fruto de su relación con el médico Giuseppe Montesano, vínculo que se mantuvo hasta 1901. Por razones no del todo aclaradas, fue criado inicialmente por otra familia y luego en un colegio hasta los quince años. Su madre lo visitaba con regularidad, pero Mario no conoció la verdadera identidad de sus padres hasta la adolescencia.²

Como médica asistente en la Clínica Psiquiátrica, Montessori conoció de cerca la realidad de los niños internados en manicomios. Se interesó profundamente por su situación y comenzó a estudiar el método educativo especial desarrollado por Jean Itard y Édouard Séguin, convencida de que la deficiencia mental representaba, ante todo, un problema pedagógico antes que médico.¹

Expresó esta convicción en un discurso sobre la educación moral durante el Congreso Pedagógico de Turín en 1898, difundiendo rápidamente sus ideas entre médicos y educadores, generando un gran interés en el ámbito de la enseñanza.¹

El Ministro de Educación le solicitó impartir un ciclo de conferencias sobre la educación de niños con discapacidad intelectual a los maestros de Roma. Este curso dio origen a la Escuela Estatal de Ortofrenia que Montessori dirigió durante más de dos años.¹

En ella se acogía y educaba a quienes, en las escuelas primarias, eran considerados como deficientes mentales. Posteriormente, con el apoyo de una organización filantrópica, fundó el Instituto Médico Pedagógico donde se integraron tanto niños de las escuelas públicas como los provenientes de los manicomios de Roma.¹

Durante dos años Montessori se dedicó intensamente a preparar a los educadores de Roma en un método especial de observación y educación de niños con discapacidad intelectual. No sólo formó profesores, sino que asumió personalmente la enseñanza, tras haber estudiado en Londres y París los métodos aplicados a la educación de niños con capacidades diferentes. A la vez, dirigía el trabajo pedagógico del resto del equipo docente.¹

Se consideraba a sí misma más que una maestra: su presencia constante, desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde, enseñando directamente a los niños representaba para ella su verdadero título en pedagogía. "Estos dos años de práctica son mi primer y, de hecho, mi verdadero título en pedagogía", afirmaba. "Me guiaba en mi trabajo el profundo respeto que sentía por su desgracia y por el amor que estos niños saben despertar en quienes están cerca de ellos".¹

Logró que varios de los niños con los que trabajaba aprendieran a leer y escribir, hasta el punto de presentarlos a exámenes junto con niños de una escuela pública, con muy buenos resultados.¹

Montessori consideraba que su propuesta educativa se basaba en una comprensión más atenta y

empírica, capaz de acompañar el desarrollo de quienes tenían mayores dificultades para aprender. Esta intuición se convirtió en un eje central de su trabajo, y con el tiempo comprendió que, aplicando métodos similares a niños de escuelas regulares, podrían desplegar su desarrollo y expresión.¹

Animada por esta convicción, y aunque aún no tenía certeza si podría comprobar su hipótesis, decidió dejar sus otras ocupaciones para profundizar su concepción pedagógica.¹

Comenzó entonces a estudiar la pedagogía curativa y buscando ampliar su comprensión de la pedagogía general y sus bases, se matriculó como estudiante de filosofía asistiendo también a cursos de psicología experimental que recién comenzaban a dictarse en universidades italianas. Además, investigó la antropología pedagógica en escuelas primarias, analizando los métodos de enseñanza aplicados en la educación regular.¹

A finales de 1906 se le presentó la oportunidad de aplicar todo su conocimiento y experiencia. El director general de la Asociación Romana para la Buena Construcción la invitó a organizar escuelas infantiles en barrios de viviendas sociales, dirigidas a familias de muy escasos recursos, cuyos padres, en su mayoría analfabetos y con trabajos precarios, no podían cuidar ni educar a sus hijos, muchos de ellos desnutridos y fuera del sistema escolar.^{1,3}

La primera de estas escuelas se inauguró el 6 de enero de 1907 en el barrio de San Lorenzo, con el nombre de *Casa dei Bambini* o La Casa de los Niños. Posteriormente se fundaron otras bajo su guía y supervisión en distintas ciudades.¹

Montessori eligió como emblema de las Casas de los Niños el cuadro *La Madonna della Seggiola* de Rafael Sanzio, pues simboliza no sólo el progreso social, sino el desarrollo de la humanidad relacionado con la dignificación de la maternidad, mayor participación de la mujer en la sociedad y a la protección de la infancia.¹

Fue en este espacio donde hizo su descubrimiento más significativo: los principios esenciales que orientan el desarrollo psíquico e intelectual del

niño, lo que marcó el inicio de un movimiento de reforma educativa. Con ello propuso métodos que hoy son parte de la práctica educativa, pero que en ese entonces eran tan innovadores que fueron recibidos con escepticismo, como suele pasar con quienes hacen grandes aportes a la humanidad.

A pesar de los detractores, desde la primera Casa del Niño en Roma, el proyecto y su pedagogía se difundieron por toda Italia y el mundo, consolidándose como una institución independiente, claramente organizada como una propuesta pedagógica inédita para la educación infantil.

Su influencia se extendió a Estados Unidos y a diversos países europeos. En conferencias, cursos y congresos se hacía evidente su intensa labor educativa, mientras sus numerosas publicaciones eran traducidas a casi todos los idiomas. En ellas el pensamiento de Montessori, manteniendo sus ideas fundamentales, profundizaba en los aspectos espirituales, en ocasiones con un matiz místico de la naturaleza y una inspiración religiosa presente desde sus primeras obras.

En 1939, viajó junto a su hijo a la India para impartir un curso de formación de educadores, seguido de una serie de conferencias. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, permanecieron allí hasta su término. Este período resultó crucial para su vida brindándole la posibilidad de enriquecer aún más su filosofía y enfoque educativo.

En 1946 regresaron a los Países Bajos, donde viviría sus últimos años. Su trabajo se centró cada vez más en la convicción de que un niño educado con respeto a su libertad y a su potencial podía ser fuente de aprendizaje para el adulto y transformar la sociedad. Sostenía que la educación, siguiendo estos principios, era el camino hacia la justicia y la paz en el mundo.⁴ En 1949 recibió la primera de tres nominaciones al Premio Nobel de la Paz.

El 6 de mayo de 1952 falleció en compañía de su hijo Mario, a quien confió el legado de su obra.

Dignidad del Niño (a)

Su respeto por la dignidad del niño se expresa con claridad desde la etapa de recién nacido: “He de decirlo en voz alta: falta todavía por doquier la nobleza de conciencia necesaria para acoger dignamente al ser humano que nace. [...] Pues bien, el niño no ha sido comprendido dignamente en ninguna parte del mundo”.³

Este reconocimiento se acompaña de una mirada profunda hacia el recién nacido, cuyo valor no se limita a su fragilidad corporal: “no es la compasión que se tiene por un enfermo o por un ser débil, sino la veneración por el misterio de la creación, por el secreto de un infinito, que se condensa dentro de límites apreciables. [...] El recién nacido no es sólo un cuerpo dispuesto a funciones; es un embrión espiritual provisto de directrices psíquicas latentes”.³

Desde esta comprensión esencial del niño como ser espiritual en desarrollo, María Montessori fue capaz de tratarlo como una persona que posee sus propias dinámicas de crecimiento. A partir de este concepto, en lugar de imponerle normas diseñadas por los adultos e inadecuadas para su naturaleza, el educador asume el rol de una presencia atenta y discreta, observando cuidadosamente las reacciones del niño, que se vuelven tanto más significativas cuanto se expresan en un clima de libertad colectiva y autonomía personal.

Siguiendo su método, los niños se desarrollan en un ambiente acogedor, basado en el respeto a su dignidad como personas: autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de la voluntad y autodisciplina.

“El niño debe adquirir independencia física bastándose a sí mismo; independencia de voluntad con la propia y libre elección; independencia de pensamiento con el trabajo realizado solo, sin interrupción. El conocimiento del hecho de que el desarrollo del niño sigue un camino de sucesivos grados de independencia debe ser la guía de nuestro comportamiento hacia él; debemos ayudar al niño a actuar, querer y pensar por sí mismo.”

La dignidad es propia de la persona en todas las

etapas de su vida y merece ser reconocida y respetada. La experiencia de Montessori le demostró que “los niños tienen un sentimiento profundo de la dignidad personal; su alma puede recibir heridas profundas que el adulto nunca llega a sospechar.”³

De esta manera, la dignidad forma parte de su naturaleza, sin distinción de edad, condiciones, circunstancias o acciones: “Deseamos que se reconozca socialmente al niño como una persona, un ser humano digno con derecho a vivir y ser protegido. No importa a qué medio social pertenezca, no importa su raza, no importa dónde nació, hay que reconocer al niño como una persona.”⁴

Comentario

María Montessori trabajó para ofrecerle a los niños un mundo mejor. Veía en la infancia no solo una etapa de desarrollo, sino el origen de una energía capaz de transformar el corazón de las personas: “cuando se toca al niño, se toca el amor. Es un amor difícil de definir; todos lo sienten, pero nadie sabe describir sus raíces y valorar las consecuencias de su magnitud, o descubrir su potencialidad de unión entre los seres humanos. [...] Junto al niño se diluye la desconfianza: nos volvemos dulces y amables porque, al reunirnos a su alrededor sentimos renacer el calor de la llama de vida que ilumina allí donde tiene su origen la vida.”⁵

Con esa convicción, dedicó su vida a abrir caminos, entregando desde la educación todo cuanto estaba a su alcance para que la sociedad comprendiera que al niño y a la niña se les debe valorar, cuidar y respetar.

Desde una profunda espiritualidad y un vínculo profundo con la infancia, dejó como legado a todos los educadores y educadoras lo que ella misma denominó “una invocación, una especie de programa: Ayúdanos, oh Dios, a penetrar en el secreto del niño a fin de que podamos conocerlo, amarlo y servirlo según Tus leyes de justicia y siguiendo Tu divina voluntad.”⁵

Referencias

1. Montessori M. The Montessori Method. Scientific Pedagogy as applied to Child Education in "The children's houses". With additions and revisions by the autor by María Montessori. 1912.
Disponible en: <https://gutenberg.org/cache/epub/39863/pg39863-images.html>
2. De Giorgi F. Releer a María Montessori. Modernismo católico y renovación educativa.
Disponible en: <https://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/42594/book/OEBPS/Text/mon-3.html>
3. Montessori M. El Niño. El secreto de la infancia. Ediciones Areluce, Barcelona, España 1937.
Disponible en: <https://www.tuguiamontessori.com/wp-content/uploads/2021/03/ElnioElsecretodelainfancia.pdf>
4. Montessori M. La Educación y la Paz.
Disponible en: <https://apuntesdemama.com/wp-content/uploads/2016/09/EDUCACION-Y-PAZ-de-MARIA-MONTESSORI.pdf>
5. Montessori M. La mente absorbente del niño. Editorial Diana. México, 2004.
Disponible en: <https://fundaciontorresyprada.org/wp-content/uploads/2022/01/LA-MENTE-ABSORBENTE-DEL-NINO.pdf>

